

G'AZNACHILIKDA AXBOROT TIZIMLARI

Jumaniyazova Mukaddas¹,
Vahobova Gavharxon²

¹Toshkent moliya institute, "Elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot"
kafedrasi dotsenti,

mukaddasyuldashvna@gmail.com

² Toshkent moliya institute, ATT-5 Guruh magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Davlat budjetning g'azna ijrosi jarayonini avtomatlashtirish va axborot tizimlarining nazariy asoslari, gazna faoliyatiga ta'siri ko'rib chiqilgan. Tadqiqot ob'ekti ga'zna faoliyatida bp'gamligi sabab g'aznachilikda foydalanilayotgan axborot tizimlari, ma'lumotlar bazasi, ularning o'za integratsiyasining o'ziga xos xususiyatlari va davlat xaridlari portal xarid.uz ochib berilgan. G'aznachilikdagi avtomatlashtirilgan ish joylari, g'aznachilikning kompleks avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan dasturiy majmualarini ishtash texnologiyalari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: g'azna, axborot tizimi, moliya, axborotlashtirish, www.xarid.uz, GIAT, DMBAT, yagona hisobvaraqaqalari, mijoz, tender, davlat xaridlari va h.q.

KIRISH

Hozirgi shiddatli davrda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar miqyosida davlat moliyasi islohotlari muhim o'rinni egallagan. Shular qatorida davlat byudjeti ijrosida g'aznachilik tizimini joriy etish, uning tashkiliy va meoriy huquqiy tizimini takomillashtirish, uning tarraqqiy etishining yo'nalishlarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning misolida davlat moliyasini boshqarishni isloh qilish sohasidagi amalga oshirilayotgan yutuqlar qatorida, g'aznachilik tizimining joriy qilinishi, va bu borada qo'lga kiritilayotgan yutuqlar islohotlar samarasining dalolatidir.

O'zbekiston Respublikasida davlat moliyasini boshqarish tizimida olib borilayotgan islohotlar, qator vazifalar bilan birgalikda, davlat budjetining g'azna

ijrosiga bosqichma-bosqich o'tishni va uning faoliyat mexanizmlarini takomillashtirishni nazarda tutadi. Bunda zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida davlat mablag'larining harakati to'g'risidagi ma'lumotlarni jamlash, qayta ishlash, uzatish usullarini o'zlashtirish asosida davlat moliyasini boshqarishning samarali usul va vositalarini shakllantirish va muvofiq holda ishlashini ta'minlash zarur bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

(GIAT) Global integratsiyalashgan axborot tizimining yaratilishi byudjet tizimi va byudjet jarayonini boshqarishning avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini joriy etish va rivojlantirish ushbu mamlakatlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlashda katta ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda. Avtomatlashtirilgan ma'lumot tizimi bu axborotlarni tezlik bilan qayta ishlash uchun mo'ljallangan iqtisodiy-matematik metodlar, modellar, dasturlar va texnologik vositalar yig'indisidir.

Budjet jarayonini boshqarishning avtomatlashtirilgan ma'lumot tizimlari real vaqt rejimida budjet jarayoni (shu jumladan, budjet ijrosi) axborot oqimlarining kompleks hisobini olib borish va iqtisodiy tahlilini amalga oshirish imkonini beradi, ma'lumotlarning haqqoniyligi va tezkorligini oshiradi va operativ tarzda tegishli oqilona boshqaruv qarorlarini qabul qilishga imkon yaratadi. Budjet tizimi yuqori hajmdagi ma'lumot oqimlari kesishuvining markazi hisoblanadi. Budjet jarayonining ma'lumot oqimlari boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qilgani holda, ularni soddalashtirilgan tarzda qayta ishlash va avtomatlashtirish uchun bir tizimga solish va tartibga keltirish talab etiladi.

Shu sababli yurtimizda hukumat tomonidan bu masalaning muhim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega ekanligini inobatga olib, davlat moliyasini boshqarishning ma'lumotlar tizimini shakllantirish yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilingan va maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Tabiiyki, yurtimizda budjet jarayonini boshqarishning avtomatlashtirilgan ma'lumotlar tizimini tashkil etish va

rivojlantirish bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan bo'lib, budget jarayonini boshqarishni to'liq avtomatlashtirish, ya'ni real vaqt (onlayn) rejimida byudjet jarayoni ma'lumotlar bazasini yaratish maqsad qilib qo'yilgan. Budget jarayonini boshqarishni avtomatlashtirishning ilk bosqichida O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va uning hududiy bo'linmalarida "Global integratsiyalashgan axborot tizimi" (GIAT) va "Axborotni qayta ishlash korporativ axborot tizimi" dasturlari qo'llanib kelingan. Bu dasturlarning yaratilish maqsadi inson omilini aralashuvini yo'q qilish va qo'l mehnatini kamaytirish bilan bir qatorda, xato ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lgan kamchiliklar sonini qisqartirishga qaratilgan.

Bu dasturlar moliya organlarining tor doiradagi vazifalarini qamrab olganligi, byudjet tashkilotlarining xarajatlar smetalari va boshqa moliyaviy hujjatlar va rejalar ko'rsatkichlarini kompyuterda jamlashga mo'ljallanganligi, dasturlar majmualari birlashtirilmaganligi, soda, eskirgan texnologiyalarga asoslanganligi, byudjet jarayonining barcha bosqichlarini qamrab olish imkoniyatining yo'qligi bilan belgilanadi. Global integratsiyalashgan axborot tizimini yaratishning asosiy vazifa va maqsadlari O'zbekiston Respublikasida g'aznachilikning dastur ta'minoti quyidagilardan iborat:

- Davlat Moliyasini boshqarishning axborot tizimini ishlab chiqish (DMBAT);
- Global integratsiyalashgan axborot tizimini zamonaviylashtirish (GIAT);
- Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobining avtomat-lashtirilgan tizimi (BHAT).

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi a'zolarining 2019-yil 19-yanvardagi «O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining global uyg'unlashtirilgan axborot tizimini yaratish va o'zining ma'lumotlar berish tarmog'ini barpo etish to'g'risida»gi 1.1-sonli qaroriga muvofiq, O'zbekiston davlat byudjetini boshqarish bo'yicha barcha darajadagi budjetlardan moliyaviy ma'lumotlar avtomatlashtirilgan tartibda yig'ilishi, kunlik jarayonlarning

avtomatlashtirilishi, shuningdek yig'ilgan axborotlar ishlovdan o'tkazilishi va saqlanishini ta'minlash uchun O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining axborot-taxlil tizimini yaratish dasturi ishlab chiqildi [1].

Umumjahon integrallashgan ma'lumotlar tizimini yaratishning asosiy ijobiy ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat:

- Boshqa kompyuter tizimlari bilan ma'lumotlar yuzasidan hamkorlik qilish;
- Moliya vazirligining avtomatlashtirilgan axborot tizimlari uchun axborotlar uzatishning qulay muhitini yaratish ;
- Moliya organi ishchilarining ish sifati va mehnat unumdorligini oshirish;
- O'zbekiston Respublikasining moliya tizimi ish samaradorligini oshirish va foydali ish koeffitsientini oshirish;
- Yangi O'zbekiston moliya tizimining holati to'g'risida ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Moliyaviy oqimlarni samarali boshqarishda u yoki bu biznes jarayonni avtomatlashtirish o'ta muhim va dolzarb masala, chunki bozor iqtisodiyotiga o'tish boshqaruvga nisbatan yangi yondashuvlarni, xususan, samaradorlikning iqtisodiy, bozor mezonlarini kuchaytirish va tegishli moslashuvchanlikni talab qiladi.

Shu bilan birga, g'aznachilik tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari uchun qo'llaniladigan umumiy texnik talablar ham mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat (1-rasm).

1-rasm. G‘aznachilik tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari uchun qo‘llaniladigan umumiy texnik talablar¹

Fikrimizcha, g‘aznachilik funksiyalarini avtomatlashtirish bir necha bosqichni o‘z ichiga oladi. Ushbu bosqichlarni izchil amalga oshirish pul resurslari harakatini nazorat qilish imkoniyatini tug‘diruvchi tizimni yaratish imkonini beradi. Ular ichidan quyidagilarni ko‘rib chiqamiz (2-rasm):

1-bosqich. Dolzarb ma‘lumotlar bilan ta‘minlanish. G‘aznachilik funksiyalarini avtomatlashtirishda ma‘lumotlar bazalarini yaratish va uni keyinchalik yangilab borishda yoki, boshqacha aytganda, xizmat ko‘rsatuvchi bank va mazkur bankdagi hisobraqamlar ro‘yxati haqidagi dolzarb ma‘lumotlarni ta‘minlashdan boshlash zarur.

2-bosqich. Pul mablag‘ini hisobga olish hisobvaraqlarida qiymatlarni to‘plash. Ikkinchi qadam – tizimda operatsiya kuni boshlanishi holatiga ko‘ra, pul mablag‘larini hisobga olish hisobvaraqlari bo‘yicha qiymatlarni to‘plashning tashkil etilishi.

¹ Muallif tomonidan shakllantirildi

2-rasm Pul mablag'larining aylanish harakati²

3-bosqich. Operatsion moliyaviy rejalashtirish tizimini barpo etish. To'lov taqvimini, ya'ni operatsion moliyaviy rejalashtirish tizimi pul mablag'lari hisobvaraqlarida qiymatlarni to'plash tashkil etilganidan keyin shakllanadi.

4-bosqich. Tashqi qarz haqidagi axborotni tizimlashtirish. Operatsiya davri uchun to'lov taqvimini ma'lumotlaridan kelib chiqib, tashqi qarzning holati va uning dinamikasi haqidagi tezkor axborot tizimlashtiriladi.

5-bosqich. Tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining yaratilishi. G'aznachilikni avtomatlashtirish tizimi yordamida tavakkalchilikning uch asosiy turi: kredit, valyuta va foiz tavakkalchiliklarini boshqarish mumkin.

Moliyaviy oqimlarni boshqarishda axborot tizimini tashkil etish uchun taqsimlangan axborot bazalari bilan ishlash rejimini qo'llash taklif etiladi.

Bunday avtomatlashtirish natijasida kompaniyaning bosh ofisidagi moliyaviy direktor filiallar faoliyati haqidagi tezkor axborotlarni, xususan:

- sotilgan mahsulot va ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va qiymati haqidagi:

² Muallif tomonidan shakllantirildi

- debitorlik-kreditorlik qarzlari holati haqidagi axborotlarni:
- pul mablag‘lari tushumi va ularning hisobraqamdan chiqarilganligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni istalgan vaqtda olish mumkinligi.

Moliyaviy oqimlarni rejalashtirish va boshqarish mexanizmining o‘zi kompaniyaning tarkibiy bo‘linmalaridan chiqim to‘lovlari uchun buyurtmalar oqimini shakllantirish uchun hamda kompaniyaning tijorat bo‘linmalaridan daromad to‘lovlari oqimini hosil qilish uchun vositalarning mavjudligini nazarda tutadi. Shundan kelib chiqqan holda g‘aznachilikning integrallashgan axborot tizimlari bilan axborot tizimlari o‘rtasidagi axborot aloqalari texnologiyasini taklif etiladi.

G‘aznachilikning muhim funksiyasi – turli pul mablag‘larini o‘tkazish uchun banklar ish faoliyatini samarali tashkil etishdan iborat. Ma‘lumki, to‘lov topshiriqnomalari, boshqa moliyaviy axborotni kompaniya ofisidan feld‘egerlik xizmatlari orqali bankka etkazish shiddat bilan o‘tmishga aylanmoqda, chunki zamonaviy biznes hamjamiyatida banklar bilan moliyaviy axborotlarni almashish, odatda, banklar bilan moliyaviy axborotlarni almashishda quyidagi talablarni qondirishga mo‘ljallangan dasturlar majmuini o‘zida namoyon etuvchi «bank-klient» texnologiyasiga muvofiq amalga oshiriladi:

- ham so‘mdagi, ham valyutadagi barcha hisob-kitob operatsiyalarini kurerlarni jalb qilmagan hamda bankka bormagan holda bevosita ofisdan yoki boshqa joydan amalga oshirish:
- barcha hujjatlar bilan birga, joriy ko‘chirmalarni, banklar va valyutalar kurslari ma‘lumotnomalarini kengaytirilgan formatda mijoz uchun qulay bo‘lgan har qanday aloqa tarmog‘i orqali kechayu kunduz olish:
- bir-biridan uzoqda joylashgan ish o‘rinlaridan kecha-kunduzning istalgan vaqtida olingan bir xil bank hujjatlari bilan:

- xatolarga va hujjatlarning qaytarib yuborilishiga yo‘l qo‘ymaslik, ya’ni hujjatni mijozning ofisiga kiritishda tizim uning noto‘g‘ri to‘ldirilganligini aniqlashi va to‘g‘ri echimni ko‘rsatishi lozim:
- ofis ichidagi avtomatlashuv – barcha hujjatlar va ko‘chirmalar arxivlari ko‘rib chiqish uchun qulay bo‘lgan tartibda saqlanishi kerak:
- zamonaviy buxgalteriya avtomatlashtirilgan axborot tizimlariga ega interfeys (to‘lovlarni buxgalteriya axborot tizimidan «bank-mijoz» tizimiga import qilish) ko‘rinishida bo‘lishi lozim:
- eng qat’iy havfsizlik talablariga javob berish – har qanday foydalanuvchining harakatlari mijozda ham, bankda ham jurnallarda qayd etiladi, mijozlar va bank o‘rtasidagi ma’lumotlar almashish shifrlanadi, elektron hujjatlarni imzolashni bank kartochkalarida ko‘rsatilgan shaxslar zamonaviy kriptohimoya vositalari yordamida amalga oshiradilar.

Fikrimizcha, faoliyat ko‘rsatayotgan g‘aznachilik axborot tizimidagi kamchiliklar Davlat bojxona qo‘mitasi va Davlat soliq qo‘mitasining axborot tizimlari bilan integratsiyalash orqali bartaraf etilishi mumkin. Bu shubhasiz, ushbu sohadagi barcha ishlarning samaradorligini oshiradi, lekin, bu yetarli darajada emas.

Shu bilan bir qatorda, umuman olganda, mamlakatimiz g‘aznachiligining biznes-jarayonlarini optimallashtirishni amalga oshirish zarur, bu o‘z navbatida, yangi texnologiyalarni joriy etish zaruratini keltirib chiqaradi.

G‘aznachilik tizimining zamonaviy axborot texnologiyalari davlat moliyasini boshqarish va yagona g‘azna hisobvarag‘ining ishlash sharoitida u bilan buxgalteriya hisobining integrallashgan tizimida amalga oshiriladigan operatsiyalar, buxgalteriya hisobining muhim elementlari sifatida, davlat byudjeti ijrosining barcha tarkibiy qismlari uchun belgilangan funksional talablarga mos kelishi zarur.

Bundan tashqari, yangi axborot texnologiyalarni maqbullashtirish va joriy etish ishlari faqat mavjud tizim modernizatsiya qilinganidan keyin amalga oshirilishi lozim.

Shu bilan birga, g'aznachilik tizimining zamonaviy axborot texnologiyalari bilan Davlat bojxona qo'mitasi va Davlat soliq qo'mitasi axborot tizimlari o'rtasida axborot aloqalari texnologiyasi joriy etilishi g'aznachilikning viloyat boshqarmalariga, Davlat bojxona qo'mitasi va Davlat soliq qo'mitasiga jo'natish maqsadida respublika g'aznachiligining ma'lumotlar bazasidan hisobotlarni, ma'lumotlarni bir bazasidan boshqasiga eksport va import qilish kabi biznes-jarayonlarda funksional operatsiyalar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik imkonini beradi.

Bunda ma'lumotlarga ishlov berish yagona markazini loyihalashtirish paytida bugungi kundagi mavjud standartlarni ham yoddan chiqarmaslik zarur. Bunday yechim juda samarali bo'lib, asbob-uskunalar xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi, mazkur tizim joriy etilishi tufayli xarajatlar qisqa vaqt ichida to'liq o'zini oqlaydi.

Yangi zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy etilishi g'aznachilik tizimidagi biznes-jarayonlarni maqbullashtirish, xodimlar sonini shartli ravishda qisqartirish va pul mablag'larini tejash ko'rinishida kadrlar tarkibiga sezilarli darajada ta'sir etish imkonini yaratadi, bunda biznes jarayonni bajaruvchi davlat xizmatchilari zimmasiga ortiqcha yuklamalar tushmaydi.

Budjet operatsiyalari bo'yicha kodlashtirilgan va tasniflangan ma'lumotlar DMBAT ga avtomatik ravishda yuklanadi, bu esa daromadlar tasniflar, hududiy belgilari, budjetdan mablag` oluvchi tashkilotlar bo'yicha aniqlash imkonini beradi (3-4 rasmlar). Daromadlar avtomatik ravishda tegishli budjetlarga belgilangan normativlar asosida o'tkaziladi. Daromadlarni yillik va oylik prognoz qilish bilan bog'liq tadbirlar o'zgarishsiz qolsada, tushumlarni o'tkazish endilikda banklar tomonidan emas, DMBAT tomonidan amalga oshiriladi.

3-rasm DMBATning o'zaro integratsiyasi³

Davlat moliyasini boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimi (DMBAT)ni o'zaro integratsiyasi ta'minlash maqsadida boshqa axborot tizimlari o'zaro integratsiyasi tashqil qilinadi.

4-rasm Ma'lumotlar avtomatlashtirilgan tartibda yig'ilishi⁴

DMATning o'zaro integratsiyalasi bizga Davlat xaridlari portali-Xarid.uz saytidan samarali foydalanishni imkoniyatini beradi. Buning ishlash texnologiyasini tahlil qilib o'rganib chiqamiz.

Davlat xaridlari markaziy axborot portalini yuritish bo'yicha FunkSIONAL yo'llanmada⁵ quyidagilar keltirilgan:

³ S.Umurzakov. Simulation Of Processing Financial And Economic Information In The Integrated Information Systems Of The Treasury. International Journals of Marketing and Technology. Vol. 7 Issue 8, August 2017. (таржима қилинди)

⁴ Muallif tomonidan shakllantirildi

⁵ Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 26-yanvardagi 37-son [qaroriga](#) asosan qilingan 1-ilova

1. Davlat xaridlari markaziy axborot portalini yuritish bo'yicha funksional talablar (keyingi o'rinlarda - Funksional talablar) "Davlat xaridlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni⁶, shuningdek, sohaga oid qabul qilingan boshqa normativ-huquqiy hujjatlar talablari asosida ishlab chiqilgan.

2. Ushbu Funksional talablarda quyidagi asosiy tushunchalar qo'llaniladi:

davlat xaridlari markaziy axborot portali (keyingi o'rinlarda - DXMAP)

- O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining davlat xaridlari to'g'risidagi axborot elektron shaklda yuritilishini, shu jumladan, maxsus axborot portali operatorining (keyingi o'rinlarda-operator) axborot tizimlari bilan o'zaro ma'lumot almashinuvi orqali davlat xaridlarining reja-jadvallari, davlat xaridlari to'g'risidagi e'lonlar, davlat xaridlarining yakunlari to'g'risidagi axborot, davlat xaridlari bo'yicha statistik axborot va boshqa ma'lumotlarni o'zining ma'lumotlar bazasida jamlanishini va ulardan barcha jismoniy va yuridik shaxslarning erkin foydalanishini ta'minlovchi maxsus elektron platformasi

Shuningdek bu portalning asosiy oynasi o'z ichiga quyidagi funksiyalarni oladi:

- Portal haqida-bu bo'limda davlat xaridlari bo'yicha umumiy statistikaning oylar kesimidagi ma'lumotlarni olish mumkin;
- Yangiliklar-bu bo'limda eng songgi chiqarilgan qarorlar va ularga izohlarni toppish mumkin;
- Bitimlar-bu bo'lim o'z ichiga 2xil yo'nalishni oladi ya'ni byudjet buyurtmachilari xaridlari va korporativ buyurtmachilari xaridlari;
- Kontakt ma'lumotlar-xaridlar bo'yicha barcha savollarga javob beruvchi ma'sul shaxslarning telefon raqamlarini topish mumkin.

Bu bo'lim 3ga bo'linadi: atamalar va ta'riflar, davlat xaridlari bo'yicha umumiy savollar, davlat xaridlari to'lovlari bo'yicha savollar. Normativ hujjatlat-

Manba Lex.uz

⁶ www.lex.uz 22 iyun 2021 yildagi "Davlat xaridlari to'g'risi"dagi O'zbekiston Respublikasining O'RQ-684 sonli Qonuni

xaridlarga oid bo'lgan har qanday hujjatlarni uchratish mumkin (5-rasm).

5-rasm Davlat xaridlari bo'yicha maxsus axbotot portali Xarid.uz sayti⁷

Davlat xaridlari to'g'risidagi axborot (keyingi o'rinlarda - axborot)- davlat xaridlari to'g'risidagi qonun hujjatlari, davlat xaridlarining reja-jadvallari, davlat xaridlari to'g'risidagi e'lonlar, hujjatlarning namunaviy shakllari, xarid qilish tartib-taomillarida ishtirok etish uchun zarur bo'lgan namunaviy shartnomalar, davlat xaridlarining yakunlari to'g'risidagi axborot (6-rasm).

Davlat xaridlari sohasidagi shikoyatlarni ko'rib chiqish bo'yicha komissiyaning qarorlari, davlat xaridlari bo'yicha statistik axborot va davlat xaridlari sohasiga oid boshqa ma'lumotlar

6-rasm Xarid.uz sayti taklif qiladigan davlat xaridlari va Davlat xaridlariga kiruvchi operatsiyalar ro'yxati⁸

⁷ Xarid.uz saytidan olingan

⁸ <http://xarid.uz/>

6 rasmda keltirilganidek **maxsus axborot portali** - operatorning davlat xaridlari o'tkazilishini, davlat xaridlari to'g'risidagi e'lonlar, davlat xaridlari yakunlari, xarid qilish tartib-taomillari ishtirokchilarining takliflari haqidagi axborotning va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa axborotning elektron shaklda joylashtirilishini va ko'rilishini, shuningdek, elektron davlat xaridlari o'tkazilishini ta'minlovchi veb-sayti va maxsus elektron platformasi.

7-rasm. Sayt taklif qiladigan interaktiv xizmatlar va foydalanish mumkin bo'lgan xizmatlar

9

7-rasmdan ko'rinib turibdiki **maxsus axborot portali operatori** - davlat xaridlarining subyektlariga xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish va o'tkazish, maxsus axborot portaliga e'lonlarni, buyurtmanomalarni hamda davlat xaridlari va ularning yakunlari to'g'risidagi boshqa axborotni joylashtirish bilan bog'liq xizmatlar ko'rsatuvchi maxsus vakolatli yuridik shaxs.

Xarid qilish tartib-taomillarining davlat nazoratini amalga oshiruvchi davlat organlari - O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi, Bosh prokuratura, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Moliya vazirligi, Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi.

3. Funksional talablar quyidagilarni nazarda tutadi:

– DXMAPda axborotni shakllantirish va joylashtirish, shuningdek, uning jamoatchilikka ochiqligini ta'minlash uchun "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va davlat xaridlari sohasidagi boshqa normativ-

⁹ <http://xarid.uz/> saytidan olingan

huquqiy hujjatlar talablariga hamda ushbu FunkSIONal talablarning 2 va 3-boblari talablariga muvofiq funksional imkoniyatlarni yaratish;

- DXMAPning operatorlar axborot tizimlari va boshqa axborot tizimlari bilan integratsiyasini amalga oshirish imkoniyatlarini yaratish;
- “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga hamda O‘zbekiston Respublikasining budjet tizimi budjetlari mablag‘lari doirasida yuridik majburiyatlarni ro‘yxatdan o‘tkazish va hisobga olish tartibiga muvofiq axborotni shakllantirish, qayta ishlash, saqlash va taqdim etish;
- xarid qilish tartib-taomillari ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish maqsadida DXMAPda axborot majburiy tartibda jamoatchilikka havola etilishini ta‘minlash, qonun hujjatlariga muvofiq davlat sirini tashkil etuvchi ma‘lumotlar bundan mustasno;
- xarid qilish tartib-taomillarining davlat nazoratini amalga oshiruvchi davlat organlariga o‘z funksiyalarini bajarishi uchun DXMAPdan foydalanish imkoniyatini yaratish.

4. DXMAP O‘zbekiston Respublikasi hududidagi apparat-texnika vositalarida joylashtiriladi.

5. Xarid qilish tartib-taomillarining davlat nazoratini amalga oshiruvchi davlat organlarining mas‘ul xodimlari o‘z funksiyalarini amalga oshirish uchun o‘zlarining soliq organlari tomonidan berilgan elektron raqamli imzolaridan (keyingi o‘rinlarda -ERI) foydalangan holda DXMAPda kuzatuvchi sifatida ro‘yxatdan o‘tadilar.

6. DXMAPda joylashtirilgan axborot DXMAPda axborotni joylashtirish vakolatiga ega bo‘lgan shaxslarning ERIsi bilan imzolanadi.

7. DXMAPga boshqa axborot tizimlaridan integratsiya asosida uzatiladigan axborot DXMAPga avtomatik tarzda joylashadi.

8. DXMAP bilan boshqa axborot tizimlari o‘rtasidagi ma‘lumotlar almashinuvi belgilangan standart talablarga muvofiq yagona formatlar orqali

hamda Elektron hukumatning ma'lumotnomalar, klassifikatorlar va yagona identifikatorlaridan foydalangan holda amalga oshiriladi.

9. DXMAPda axborotni joylashtirish quyidagi talablardan kelib chiqib amalga oshiriladi:

- axborot elektron hujjatlarning yagona shakliga muvofiq bo'lgan taqdirda;
- foydalanilayotgan ERIning haqiqiyliigi tasdiqlanganda;
- joylashtirilishi lozim bo'lgan axborot qonun hujjatlari talablariga muvofiq bo'lgan taqdirda.

11. Axborotni DXMAPda joylashtirishda ularga avtomatik ravishda DXMAP tomonidan identifikatsiya raqami beriladi.

12. Maxsus axborot portalida e'lon qilinishi lozim bo'lgan axborot DXMAPda joylashtirilishi shart.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilganlardan kelin chiqan holda, tezkor axborot tizim davlatning moliyaviy operatsiyalarini umumiy boshqarish, hisobotlar tuzish va hisob yuritishni o'z ichiga olgan kompyuterlashgan majmua tizimi ekanligi bilan xarakterlanadi. Bunday tezkor tizimni yaratish uchun hozirgi zamon axbotot tizimi, telekommunikatsiyalar va g'aznachilik organlarini yagona dastur bilan ta'minlash zarur, axborot vositalari va elektron qurilmalar o'z vaqtida ishlashi va barcha byudjet jarayoni qatnashchilarining axborotlarini almashishini tashkil qilish lozim bo'ladi. Keyingi o'n yilda axborot texnologiyalarining tezkorlik bilan rivojlanishi davlat moliyasini boshqarishga o'zining sezilarli ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Shuning uchun telekommunikatsiyaning o'sib borayotgan korporativ, mintaqaviy va global vositalaridan foydalanishda elektron hujjatlarni aylanishini tashkil etish va huquqiy tartibga solish birinchi darajali ahamiyatga ega.

Avtomatlashtirilgan ma'lumot tizimi bu axborotlarni tezlik bilan qayta ishlash uchun mo'ljallangan iqtisodiy-matematik metodlar, modellar, dasturlar va texnologik vositalar yig'indisidir. Budjet jarayonini boshqarishning

avtomatlashtirilgan ma'lumot tizimlari real vaqt rejimida budjet jarayoni axborot oqimlarining kompleks hisobini olib borish va iqtisodiy tahlilini amalga oshirish imkonini beradi, ma'lumotlarning haqqoniyligi va tezkorligini oshiradi va operativ tarzda tegishli oqilona boshqaruv qarorlarini qabul qilishga imkon yaratadi.

Shuningdek G'aznachilik tizimining zamonaviy axborot texnologiyalari davlat moliyasini boshqarish va yagona g'azna hisobvarag'ining ishlash sharoitida u bilan buxgalteriya hisobining integrallashgan tizimida amalga oshiriladigan operatsiyalar, buxgalteriya hisobining muhim elementlari sifatida, davlat byudjeti ijrosining barcha tarkibiy qismlari uchun belgilangan funksional talablarga mos kelishi zarur. Bundan tashqari, yangi axborot texnologiyalarni maqbullashtirish va joriy etish ishlari faqat mavjud tizim modernizatsiya qilinganidan keyin amalga oshirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni 2018 yil 19 fevral.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlanishining beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasini kelgusida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ- 3-5024 sonli Qarori 2017 yil 15 avgust.

3. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari portali www.lex.uz

4. Dadabayeva R., Shoaxmedova N., Ibragimova L., Nasridiniva Sh., Ermatov Sh. Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari. O'quv qo'llanma -T.: "Iqtisodiyot" nashriyoti. 2019 yil. -462 bet.

5. Abdulloyev A.J., Tursunov O.T. G'aznachilikning bugungi holati va uning davlat moliyasi tizimidagi ahamiyati. Jurnal. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2022 Volume 2, Issue 6. 623-627 pp.

<https://cyberleninka.ru/article/n/g-aznachilikning-bugungi-holati-va-uning-davlat-moliyasi-tizimidagi-ahamiyati/viewer>

6. Shaxlo S. G‘aznachilik tizimining joriy qilinishining davlat moliyasi tizimidagi ahamiyati //E Conference Zone. – 2022. – C. 1-2.

7. Urayeva D., Nazarova G. Comparative analysis of mythological names and mythologisms in the english and uzbek literature //Philology Matters. – 2021. – T. 2021. – №. 1. – C. 3-21.